

ФИРИБГАРЛИК ТАРИХИ

Асрор комилович Худойбердиев

Мақаола муаллиф: Сергели тумани ички ишлар ходими

Фирибгарлик ҳақида ўйлаганимизда, биз кўпинча у ёки бу турдаги молиявий фирибгарликни тасаввур қиламиз. Сиз фирибгарлик муаммоси сифатида шакланишидан илгари пулни ихтиро қилиш керак бўлади деб ўйлашингиз мумкин. Аммо фирибгарлик анча қадимдан мавжуд. Бунга уя қураётган қуш йиртқичларни инидан узоқлаштириш учун қаноти сингандек ҳаракат қилиши, инсофсиз савдогар молни тортаётганда бош бармоғини тарозига кўйиши, ўрта асрларда савдогарлар қимматли зираворларни ёнғоқ қобиғи ва уруғлар каби пломба моддалари билан аралаштириб бирлаштириб, уларнинг сони кўпайтириб сотган эканликларини мисол сифатида кўрсатиш мумкин. Кўриниб турибдики, ҳар бир даврда шахсий манфаат учун ўзгаларни алдаш амалиётининг мавжуд бўлиб, ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради.

Фирибгарлик нима?

Аслини олганда, фирибгарлик - бу жинойтчи учун қиймат қозониш учун алдашдан фойдаланадиган шахс ёки гуруҳ томонидан содир этилган ҳар қандай ҳаракат. Дунё бўйлаб фирибгарлар учун валюта умумий мақсад бўлса-да, улар фойдали турмуш куриш, исталган мамлакат фуқаролигини олиш ёки сайловда ғалаба қозонишни ҳам кўзлаётган бўлиши мумкин.

Шахс Фирибгарлиги бошқа бировнинг идентификаторидан унинг номи остида мулоқот қилиш, шахсий маълумотларини баҳам кўриш ёки унинг ҳисобини назорат қилиш орқали фирибгарлик қилиш учун фойдаланишни ўз ичига олади.

Фирибгарликнинг эволюцияси

Гарчи фирибгарлар тарих бошидан буён алоҳида шахслар ва йирик муассасаларни нишонга олган бўлса-да, биз ҳар доим ҳам ҳар бир замонавий ўғрилиқ ҳақида тўлиқ маълумотга эга эмасмиз. Банклар ва бошқа йирик корпорациялар алданганларида буни оммага эълон қилишни ёқтирмайдилар. Ахир, улар бизнинг пулларимиз ва қимматбаҳо нарсаларимизни ҳимоя қилишлари керак. Аммо баъзи қизиқарли тарихий фирибгарликлар жинойтчиларга тарихда из қолдиришга ёрдам берди.

Одамлар, табиийки, жинойт ва бошқа ноодатий воқеалар ҳақидаги ҳикояларни қизиқарли деб билишади, шунинг учун тарих фирибгарликнинг

кўплаб қизиқарли мисолларини қайд ёзилган. Илк мисолларнинг баъзилари хатто пул билан боғлиқ ҳам эмас. Ушбу ёзувлар бугунги фирибгарларни илҳомлантириш потенциалига эга бўлса-да, аксарият замонавий фирибгарлар янги асрий жиноятни содир этишнинг янги усуллариини ихтиро қилиш устида ишламоқда.

Бугунги кундаги энг юқори даражадаги фирибгарлар фойда илинжида ўз эркинликларини хавф остига қўйишади. Муваффақиятли содир этилган катта фирибгарликнинг мукофотлари жуда катта бўлсади, рақамли тижорат билан боғлиқ туриди эса бир тугмани босиш орқали миллионлаб пулларни ўзлаштиришга имкон берди. Жавелин хабар беришича, 2019 йилда фирибгарликдан кўрилган йўқотишлар 16,6 миллиард долларга етган, фирибгарлик қурбонлари сони эса истеъмолчиларнинг 5,1 фоизигача камайган, бу бугунги жиноятчилар ўтган йиллардагига қараганда кўпроқ оммалашаётганлигидан далолат беради. Сўровлар шуни кўрсатадики, АҚШда ишлайдиган катта ёшлиларнинг 33 фоизи шахсий маълумотлари ўғирланган.

Технологиялар фирибгарликнинг янги турларини кўриш тезлигини тезлаштириш учун хизмат қилди. Кўпинча “оқ танли жиноят” деб ҳисобланган фирибгарлик рақамли платформалар орқали ёки оддийгина

Ушбу турдаги жиноятни содир этишнинг ўтмишдаги усуларини ўрганишни осонлаштириш орқали омма учун тобора кўпроқ мавжуд.

Маълумотлар ҳам валюта шаклига айланди. Шахсни идентификациялаш мумкин бўлган маълумотлар ҳисоб рақамлари, мобил телефон рақамлари ва пароллар янги ҳисоб фирибгарлиги, ҳисобни ўғирлаш ва мавжуд бўлмаган карта ўғирлиги учун эшик очади. Ҳар йили миллионлаб ёзувлар ўғирланиб, катта миқёсдаги маълумотлар бузилиши давом этмоқда. Ушбу маълумотлар янги кредит карталарини очиш, банк ҳисобларини ўғирлаш, кредит олиш ва рақамли тўловларни тўхтатиш учун ишлатилиши мумкин. Ўғирланганларини тўлиқ тикланиш учун юзлаб соатлар ва ойлар ёки йиллар керак бўлиши мумкин .

Шундай бўлса-да, келинг, бошидан бошлайлик ва энг кичик кўча сотувчисидан тортиб энг йирик молия институтигача бўлган барчага таҳдид соладиган фирибгарлик қандай ўсиб бораётганини кўрайлик.

Пулдан олдин

Юнон файласуфи Аристотел милoddан аввалги 6-асрда Сеисахтҳеиа ёки Солоннинг юкларни силкитиб қўйиши билан боғлиқ фирибгарлик ҳақида хабар берган, бу эса юнонларни қарзлар учун қулликдан озод қилган.

Қадимги Миср эрамизгача нақд пул муомаласи бўлмаган. Милоддан аввалги 525 йил, лекин солиқлар ҳали ҳам натура шаклида - савдо товарлари ёки мажбурий меҳнат (корве дэб аталади) шаклида йиғилар эди. Хушбўй ҳидлар ўз турларининг биринчиси бўлган оддий хайриячи бўлиб, улар тортилганликлари учун жазоланганлар. Давлатга қарши ўғирлик айниқса жирканч ҳисобланиб, қаттиқ жазога тортилган.

Тахминан бир вақтнинг ўзида Ўрта ер денгизи бўйлаб сузиб юрган Хегестратос исмли юнон савдогарининг кемасини экипажи кема сафари тугагунига қадар қарзни қайтариш учун чўктирмоқчи бўлганида қўлга олинди. Кема чўкканда хўжайини сузувчи кили ва корпусидан фойдаланишга имкон берадиган "дипли" деб номланган юк суғуртаси турини олиши мумкин эди.

Бу амалиёт барча хавф-хатарларни қарз берувчига юклади. Агар кема чўкиб кетган бўлса, кема эгасига берилган қарзни қайтариш шарт эмас. Бу, шубҳасиз, кўплаб капитанларга узоқ сафарларда шошилиш таъмирлашга ёрдам берган бўлса-да, Хегестратос мисолида кўплаб кемалар, шубҳасиз, денгиз тубида ётибди.

Римликлар ва бошқа италияликлар ...

Милодий 6-йилга келиб, пул дунёнинг кўп жойларида кенг тарқалган бўлиб, фирибгарлик ҳаётнинг турли қатламлари учун муаммо бўлиб қолмоқда эди. Цицероннинг "Веррине Оратионс" асари Сицилия губернатори Веррес томонидан кўплаб ўғирликлар ва солиқ тушумларини фирибгарлик йўли билан ундиришини тасдиқлайди.

Орадан кўп ўтмай, қадимги даврларнинг энг катта фирибгарликларидан бири эрамизнинг 193-йилида императорлик гвардияси томонидан амалга оширилди, ўшанда улар Рим тахтига эгалик ҳуқуқни ҳар бир аскардан 25.000 сестерсия юқори баҳода сотишган. Афсуски, харидор учун улар ўша пайтда империя бўлмайдати натижада тахтга даъвоси ҳақиқий деб ҳисобланмаган.

Машҳур номлар фирибгарлик васвасасидан холи эмас, ёш ижодкорлар эса тирикчилик учун курашаётгани билан машҳур. 20 ёшли Микеланжело 1699 йилда католик черковидаги кардиналга сохта қадимий кубик ҳайкалини сотишга ҳаракат қилган.

Маърифат даври ва янги дунё

17-18 асрлар “Маърифат даври” деб аталадиган давр йирик фалсафий ва илмий оқим эди. Айтилишича, Исаак Нютоннинг “Принципиа Матҳематица ” (1687) номли давр ютуғи каби нашрлар замонавий фан, математика ва, албатта, иқтисоднинг ривожланишига туртки бўлган. Худди шу даврда

Америка қитъасининг мустамлака қилиниши глобал иқтисодиётни ҳам, фирибгарлар учун имкониятлар доирасини ҳам сезиларли даражада кенгайтирди.

Сэр Исаак Ньютон 1699 йилда Қироллик зарбхонасининг устаси этиб тайинланган, у 1727 йилда вафотигача бу лавозимни эгаллаган. Сэр Исаакни зарбхонада ишлаган вақтида банд қилган машхур воқеалардан бири сохтакорларга, хусусан Уилям Чаллонерга қарши кураш эди. 1699 йилда осиб ўлдирилганида ўзининг қалбаки ишлаб чиқариши 30 000 фунт стерлинг атрофида бўлганини тахмин қилган. Ньютон Чаллонерга етиб олиш учун деярли икки йил керак бўлди.

Сэр Исаак фаолиятининг бошқа охирида, у 1720 йилда Жанубий денгиз молия перамидасига сармоя киритган кунларда яна бир кенг тарқалган фирибгарлик қурбони бўлди. Жанубий денгиз молия перамидаси инвестициянинг энг қадимги, энг катта ва энг кўп ўрганилган мисолларидан биридир. Қироллик жамияти маълумотларига кўра, Сэр Исаак ўз бойлигини йўқотган кўплаб таниқли шахслардан биридир.

Кўпик баландлигида, нусха кўчирувчи стартаплар ҳар хил кутилмаган корхоналарни таклиф қилишди. Асосий ғоя қанчалик аҳмоқона бўлмасин, унда захиралари бўлган ҳар қандай нарса учиб кетди ва учиб кетди. Бир

компания тўртбурчак тўпларни отишни режалаштирган, иккинчиси эса "катта афзалликларга эга бўлган мажбуриятни бажариш учун" пул сўраган ва бу нима бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳеч қандай маслаҳат бемаган (лекин у барибир 2000 фунт стерлинг йиғган). Албатта бу корхоналарнинг барчаси, касодга учраган кулаб тушди.

Ҳар доим молия пирамидалари юзага келганми?

Шу билан бирга, Жон Лоу исмли шотландиялик молиячи 1720 йилда ўзи яратган Миссисипи молия пирамидаси кулаб тушганда, деярли Франция ҳукумати ғазнасини ўзи билан олиб кетиб, Париждан зўрға қочиб қутилган. Режани содда қилиб тушунтириш учун жуда мураккаб эди, ер нам ботқоқликдан кўра утопия эканлигини даъво қилиш билан Лоу француз ҳукуматини ўзининг барча ёмон қарзларини ҳозирги Луизианани ўз ичига олган худуддаги акцияларга айлантиришга муваффақ бўлди ва кейин бу акцияларни қоғоз пулга оширилган нархларда сотди. Якуний натижалар Франция қоғоз пулларни яна 80 йил давомида синаб кўришдан жуда кўркди ва француз инқилобига олиб келган беқарорликни кучайтирди.

Жорж Вашингтон ҳам фирибгарлардан азият чекканлардан бири эди. 1792 йилда Уилям Дуер ўзининг яқин доирасининг ёш аъзоси бўлиб, у ўз мавқеидан фойдаланган ва ички савдо маълумотларидан арзимас

облигацияларнинг дастлабки шаклини сотиб олиш ва сотиш учун ишлатиб, ўзига хос молия пирамидасини яратган. Охир-оқибат унинг атрофида ҳамма нарса таназзалга учрайди ва Александр Ҳамилтон бир нечта инвесторларни гаровга қўйишга мажбур бўлганда, Дуер қарздорлар қамоқхонасида маҳкумга айланди.

Пояиснинг казикаси 1821 йилда ватани Шотландияга қайтиб келди. Грегор Макгрегор исмли шахс Пояисга инвестицияларни сотишни ва ҳатто муҳожирлик ваъдаларини ҳам сотди, бу ўйлаб топилган утопия унинг кўплаб фирибгарлик алдовларидан бири эди. Яна бир молия пирамидаси фош этилди.

Патент дори воситаларининг гуллаган даври

1800-йилларнинг охири патент дори воситаларининг гуллаган даври эди. Булар энг яхши ҳолатда ҳеч нарса қилмаган ва энг ёмон ҳолатда умидвор беморни мўъжизавий даво номи билан радиация, кўрғошин, симоб ва бошқалар билан заҳарлаган ғазабланган уйдирмалар эди. Яхшиямки, кўпчилик патентли дори-дармонларида фақат спиртли ичимликлар ва сув бўлган. Бироқ, ҳалокатли моддаларни ўз ичига олган "дорилар" нинг кўплаб қайд этилган жуда кўп ҳолатлари мавжуд .

Замонавий почта фирибгарлигининг бошланиши

Асрлар давомида фирибгарлик бир неча машхур ҳолатлар билан ажралиб турадиган чекланган фаолиятдан йилига миллиардлаб доллар даромад келтирадиган технология ёрдамида кенг тарқалган ташаббусга айланди. 1920 йилда асл Понзи режаси Чарлз Понзи томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у саккиз ой ичида инвесторларга 20 миллион долларга тушди. У ҳибсга олинганида 86 та почта фирибгарлигида айбланган.

Яна бир машхур фирибгарлик ҳам 1920 йилда П.Кренсил Британиянинг Олтин қирғоқдаги мустамлакаси, ҳозирги Ганадаги контактга биринчи “419” ёки юқори ҳақ тўланадиган фирибгарлик хатини юборганида бошланган. Кренсил ўзи имзолаган "П. Кренсил, мўъжизалар профессори." У 1921 йилда Нигерия жиноят кодексининг 419-бўлимини бузганлик учун учта айблов билан айбланган.

Чайинг ва такрорланг

Кўпинча фирибгарликнинг янада қизиқарли турлари билан жиноятнинг ўзи уни содир этган шахсга соя солади. "Бруклин кўпригини сотиш" деган гапни кўпчилик эшитган, аммо 1928 йилгача бўлган 30 йил ичида Жорж Паркер Бруклин кўпригини туристларга ҳафтасига икки мартадан кўп сотганлигини жуда камчилик биледи. Бунда энг юқори пул 50 000 АҚШ долларини ташкил этаган.

Ўйин қироли - Ивар Креугернинг хавфсиз бўлмаган ўйинлар империяси

1932 йил март ойида бир неча ҳафта олдин дунёдаги энг муваффақиятли молиячилардан бири деб ҳисобланган одам ўз жонига қасд қилди. Швециялик тадбиркор Ивар Креугер бир пайтлар шу қадар бой эдики, у Буюк уруш ва Буюк Депрессиядан кейин ривожланиб оёққа туриб келаётган Европа ҳукуматларига қарз берарди. Унинг ёлғонлари ва қалбакилиги £ 28,668,500 сохта италян облигациялари бўйича нотўғри сохта имзоларни ўз ичига олган - ҳатто босма италян қисмлари ҳам ёмон ёзилган. 1929 йилдаги фонд бозори қулаши пайтида пайдо бўлган кўплаб хавfli битимлардан бири бўлган Матч Кинг алдаши компанияларнинг бири-бирига қарз бериш орқали барқарорлигини сақлаб қолган молиячининг яна бир мисolidир. 1930 йилларда Прице Ватерхоус томонидан олиб борилган тергов бугунги қимматли қоғозлар тўғрисидаги қонун лойиҳасини ишлаб чиқишга олиб келди.

1936 йилда Бейкер фамилиясига эга бўлган ҳар қандай одам яқинда вафот этган миллионерга тегишли бўлган "Бейкер мулки"га эга бўлиши мумкинлиги ҳақидаги эълонлар тарқалди. Бу ҳаёлий мулк Филадельфия остидаги деярли барча ерлардан қурилган. Бу фирибгарлик билан шуғулланган одамлар 25 миллион доллар атрофида пул йиғишганлиги учун

"меросларини қайтариб олишга" ёрдам берадиган кичик тўловни юборишга алданиб қолишди.

Фирибгарнинг жасорати

Жиноятчиликнинг бир неча йилларида Франк Абагнале камдан-кам ҳолларда ўзига тегишли бўлган исмларни ишлатиб, жуда машҳур бўлди. 1963 йилдан бошлаб, 15 ёшида, Абагнале банк ҳисобларини очиш, қалбаки ва такрорий чеклар учун сохта идентификаторлардан фойдаланган ва бепул парвозлар олиш учун авиакомпания учувчиси сифатида намоён бўлган. Қўриқчи сифатида ниқобланган Абагнале авиакомпаниялар ва автоуловларни ижарага берувчи компаниялар ходимларини кундалик нақд пулларини ўзи "Хизматдан ташқари" деб ёзиб қўйиш ўрнига унга топширишга ишонтирди.

Абагнале биринчи марта 1969 йилда Францияда ҳибсга олинган ва АҚШдаги муассасалардан бирида тўрт йилдан ортиқ хизмат қилишдан олдин бир неча марта қочиб кетган. У федерал ҳукуматга бошқа фирибгарлик ҳолатларини текширишда ёрдам бериш шarti билан эрта озод қилинган. У ФҚБда маслаҳатчи бўлиб ишлаган ва унинг фирибгарлик фаолияти 2002 йилда " Иложи бўлса, мени тут" фильмида сахналаштирилган.

Фирибгарликнинг замонавий қиёфаси

Компютерлар банк ва молия соҳасида рол ўйнай бошлаганлиги сабабли, фонд бозорининг ҳажми ва тезлиги тез ўсди. 1986 йилдаги инсайдер савдоси можароси каби воқеалар мазмуни ёки ижроси билан эмас, балки айбдор томонлар жиддий оқибатлардан қутулишга муваффақ бўлганлиги билан ғайриоддий. Иван Боеский ва Майкл Милкеннинг инсайдер савдоси ойдинлашди, аммо Боеский прокурорлар билан келишувга эришди ва Милкен охир-оқибат хайриячи бўлиш учун ўз обрўсини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Қонунчилик қиёфасини ўзгартирган яна бир ҳолатда, фирибгар Чарлз Китинг 1989 йилда АҚШ жамғарма ва кредит компанияларини тартибга солувчи қонунчиликдаги бўшлиқлардан фойдаланиб, ушбу компанияларнинг юқори мартабали ходимларини бойитишга қаратилган бир қатор “пул ювиш”ни амалга оширди. АҚШнинг бир қанча сенаторлари буни яширишда иштирок этган.

Технологияни юмшатган фирибгарликнинг бошланиши

Бошқа кўплаб фирибгарликлар технологиядан фойдаланган бўлса-да, ҳақиқатан ҳам 1980-йилларнинг охирларида бутунлай электрон соҳага асосланган фирибгарлик кенг тарқала бошлади. Юқори даражадаги телефон линиялари атрофидаги қонунчиликдаги бўшлиқни аниқлаган дастлабки

фирибгарлик одамларни қимматбаҳо премиум рақамларга қўнғироқ қилишга ундашга ҳаракат қилди.

Кўпгина ҳолларда, кичкина болалар нишонга олинган - ҳатто жуда ёш болаларни нишонга олиш учун телевизорда диал-тон сигналларидан фойдаланган ҳолда телевизор рекламалари ҳам бор эди.

1994 йилга келиб, электрон тижоратнинг бошланиши биринчи онлайн кредит карта фирибгарлигига эшикни очди. Фирибгарлар машҳур одамга тақдим этилган карталар билан қимматли харидларни амалга оширганликларининг дастлабки мисоли. Карталар бир зумда онлайн тарзда текширилишидан олдин, бу тактика ҳаётий бўлганда қисқа ойна мавжуд эди. Бу сотувчилар ва фирибгарлар ўртасида бир-биридан бир қадам олдинда бўлиш учун пойгани бошлади ва шу кунгача давом этмоқда.

Фирибгарлар идентификацияни ўғирлаш билан жекпотни уришди

Катта миқдордаги пуллар казиноларда қўлларини ўзгартирганда, улар грифтерс учун асосий мақсад бўлганлиги ажабланарли эмас. Ака-ука Роселли иши расмий манбалар орқали яхши ҳужжатлаштирилмаган, аммо улар бир нечта ҳисоблари ва яхши кредит баллари бўлган одамларнинг кредит тарихи маълумотларини ўғирлаш учун хакерлар сифатида ишлаган кўринади. Кейин улар ушбу ўғирланган идентификаторлардан казинолардан кредит ва кредит

линияларини олиш учун фойдаланганлар, шу билан бирга шубҳаларни олдини олиш учун барқарор нақд пул қолдиқларини сақлаб қолишган. Улар баланд роликлар каби қимор ўйнашди, бу эса казиноларнинг уларни тобора кўпроқ кредитлашига олиб келди. Ниҳоят, 2000 йилда улар Лас-Вегасга якуний сафар қилишди, барча ҳисобларини нақд қилишди ва қарийб 40 миллион доллар билан ғойиб бўлишди.

XXI асрда фирибгарликнинг барча турлари авж олди

Энрон можароси 2001-йилда янги асрни бошлади, 22.000 ходими бўлган бегемотнинг бош директори Кен Лей 101 миллиард доллар даромад сохта бўлиб чиққанида қўлга тушди. Кейинги тергов Энроннинг бухгалтерларини ҳам ишдан бўшатди.

2004 йилда AOL ходими 92 миллион akkaунт учун маълумотларни ўғирлаб, спамерларга сотганида маълумотлар бузилиши содир бўлди. Ўшандан бери махфийлик ҳуқуқлари бўйича ҳисоб-китоб маркази ўз маълумотлар базасида 2005 йилда 136 та ноқонуний тиимга киришдан то 9.000 дан ортик ходисаларни қайд этди. Маълумотлар оммага сизиб чиққан шахсий маълумотлар кўпинча янги ҳисоблар очиш, мавжуд ҳисобларни эгаллаб олиш ва молиявий операциялар учун одамларни тақлид қилиш учун ишлатилади.

Гомограф хужумлари биринчи марта 2005 йилда қайд этилган - онлайн фирибгарлик пайтида URL ва электрон почта манзилларини сохталаштириш учун лотин ҳарфларига ўхшаш лотин бўлмаган белгилардан фойдаланилган хужумлар. Ўн беш йил ўтгач, бу ҳали ҳам кенг тарқалган муаммо.

Понзи режаси ҳам бугунги кунда тез тез ишлатиладиган фирибарликлардан биридир. Энг машҳурларидан бири 2008 йилда бўлиб ўтган. Берни Мадоффнинг молия перамедаси SEC томонидан текширилганда фош бўлган. Дунёдаги энг йирик Понзи схемаси ўз инвесторларини 64,8 миллиард доллардан алдаб олди.

2015-йилда банк ва молия соҳаларида йирик порахўрлик ва коррупция можароси футболнинг бошқарув органи бўлмиш FIFAни ҳам камраб олди. FIFAнинг ўн тўрт нафар раҳбари, спорт маркетинги бўйича раҳбарлари ва телерадиокомпания раҳбари даромадли телевизион шартномалар эвазига рекетлик, фирибгарлик ва пул ювишда айбланган эдилар.

Молиявий саноат замонавий фирибгарликдан ўз улушини кўради

Кредит карталаридаги фирибгарлик машҳур шахсларга тақлид қилишнинг дастлабки кунларидан бошлаб ривожланган ва ўлжалар сезиларли бўлиши мумкин. 2016 йилда Япония бўйлаб ҳайратланарли 1400 та

банкоматлар ўғирланган Жанубий Африка карта рақамларига эга бўлган 1600 та сохта кредит карталари ёрдамида мувофиқлаштирилган хужумга учради . Бу усул ўғриларга уч соатдан камроқ вақт ичида 13 миллион доллар йиғишга ёрдам берди.

Криптовалюта янги технологиялардан фойдаланиши мумкин, аммо у қадимдан мавжуд бўлган очқўзликка қарши ожиз. Болгарияда жойлашган ОнеЦоин биринчи марта 2015 йилда муаммоли деб эълон қилинган, аммо улар 2017 йилда Ҳиндистонда инвестиция майдончаси йиғилишида рейд ўтказилганда, 18 вакил ҳибсга олинганида ҳамон ишлаётган эди. ОнеЦоин асосчилари савдо учун ўқув материалларини сотаётганини даъво қилишди, аммо криптовалюта – балким топгандирсиз бу - Понзи учули бўлиб чиқди. ОнеЦоиннинг бутун дунё бўйлаб даромади 4 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Банклар кўпинча фирибгарлик қурбони бўлишади, лекин баъзи ҳолларда улар жиноятчилардир. Уэллс Фарго мижозларнинг розилигисиз миллионлаб банк ҳисоблари ва кредит карталарини очганлиги учун муҳокамага чақирилган. Мижозлар улардан назарда тутилмаган тўловлар ундириляётганини ва улар сўрамаган кредит линияларини олаётганини пайқагач, фирибгарлик фош бўлди. 2017 йилда Уэллс Фарго АҚШ Адлия

вазирлиги ва Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига 3 миллиард доллар миқдоридан жарима тўлашга рози бўлди .

Соғлиқни сақлашнинг заиф томонлари

Жаҳон тиббиёт бозорининг қиймати ҳозир дунё миқёсида 9 миллиард доллардан ортиқни ташкил этади ва у фирибгарлардан ҳимояланмаган. 2018-йилда АҚШ соғлиқни сақлаш соҳасидаги энг йирик фирибгарлигини фош қилди, ўшанда 601 киши, жумладан, шифокорлар, ҳамширалар ва бошқа тиббиёт мутахассислари фирибгарлик, опиятларни ноқонуний рецептлаш ёки тарқатиш каби жиноятларда айбланган. Йўқотишлар 2 миллиард доллардан ошди.

Соғлиқни сақлаш, шунингдек, Theranos қурилган сохта пойдевор эди. Унинг асосчиси Элизабет Холмс венчур капитал дунёсининг севимлиси бўлиб, унинг ёлғонлари охиригача уни фош этмасликка омил бўлган. Бир неча томчи қон билан тиббий касалликларни ташхислаш учун даъво қилинган тезкор синов технологияси ҳақиқат бўлиши учун жуда яхши бўлиб чиқди ва инвесторлар деярли 1 миллиард доллар йўқотишди. 2018 йилда Холмс ва компаниянинг яна бир ходими Қимматли қоғозлар ва биржа комиссияси ва Калифорния шимолий округи томонидан йирик фирибгарлик ва фитнада айбланган.

Бугун ва ундан кейин

Рақамли аутентификация ва компьютер хавфсизлиги соҳасидаги ютуқлар барчамизни кўп ҳолларда фирибгарликдан ҳимоя қилишга хизмат қилади. Бирок, катта ҳажмдаги маълумотлар бузилиши ҳали ҳам содир бўлмоқди. 2019 йилда 100 миллиондан ортиқ CapitalOne аккаунтлари бузиб, бу йирик маълумотларни эгалаши натижасида янги ҳисоблар фирибгарлиги ва шу жамладана келажакда ишлатилиши мумкин.

Жаҳон иқтисодиёти фирибгарлик ҳолатларини жуда мураккаблаштириши мумкин. Хитой телеком компанияси Huawei ва унинг молиявий директори Менг Ванчжоу 2019 йилда АҚШнинг Эронга қарши санкцияларини четлаб ўтишга уринишда банк ва пул ўтказмалари бўйича фирибгарликда айбланган. Менг Канадада ҳибсга олинган ва ҳозирда АҚШга экстрадиция қилиш учун курашмоқда

COVID-19 пандемияси бутун дунё бўйлаб фирибгарларнинг кўплаб турларини келтириб чиқарди, чунки фирибгарлар ушбу глобал фалокатдан фойдаланишга интилишади. Фишинг уринишлари соғлиқни сақлаш ташкилотлари ва анжом сотувчи корхоналарга тақлид қилиш, сохта ниқоблар ва дори-дармонларни интернет орқали сотилиши, хайрия фирибгарликлари ёлғон баҳоналар билан хайрия йиғиш ва билк ҳукуматларига қаратилган

сохта рағбатлантириш даъволари орқали ҳисобга олиш маълумотларини олишга ҳаракат қилади.

Самарали рақамли ҳимоя воситаларини ўрнатишга муваффақ бўлганимизда ҳам, инсон аҳмоқлигининг порлашига тўсқинлик қилишнинг иложи йўқ. Охирги мисол, яқинда Литвалик хакер Facebook ва Google каби технология гигантларини алдаб, беш йил давомида 120 миллион доллар атрофида сохта ҳисоб-фактуралар тўлаб, энг йирик компаниялар ҳам энг оддий фирибгарликлардан қолишмасликларни кўрсатди ва натижада қамоққа маҳкум этилди.

Технология ривожланиши билан онлайн ва рақамли фирибгарликнинг барча турлари экспонент равишда ўсиб бормоқда. Фирибгарлар бир зумда ва потенциал мақсадлар билан бир зумда ва деярли бепул мулоқот қилишлари мумкинлиги, яқин келажакда фирибгарликнинг янги шакллари доимий равишда пайдо бўлишини кўришимиз мумкинлигини аниқлатади.

Қандай қилиб фирибгарликнинг олдини олиш мумкин

Бугунги кунда кенг тарқалган фирибгарликнинг аксарияти компьютерлар билан боғлиқ. Биз онлайн-дўконлар, ижтимоий медиа платформалари, танишув иловалари ва бошқалар билан баҳам кўрадиган маълумотлар миқдори фирибгарлар учун жуда жозибали ҳисобланади. РИ ёки шахсни

идентификация қилувчи маълумотлардан истеъмолчи маълумотларини улгуржи ўғирлаш ва унинг шахсини ўғирлаш ёки синтетик идентификация фирибгарлигида турли манбалардан олинган шахсий маълумотлар комбинацияси билан бутунлай янги истеъмолчиларни яратиш орқали ҳар қандай идентификация фирибгарлигини амалга ошириш учун фойдаланиш мумкин. .

Синтетик идентификаторлар кредитни бузиш фирибгарлигининг тактикаси бўлиб, идентификаторларни яратиш ва улардан молиявий институтларни талон-тарож қилиш учун фойдаланиш ўртасидаги узок давр туфайли уйқу фирибгарлиги деб ҳам аталади. Фирибгар қонуний молиявий тарихни тузади, кредит карталарини мунтазам равишда тўлайди ва аста-секин юқори кредит лимитлари билан кўпроқ карталарни олади. "Ўчириш" вақти келганида, фирибгар барча карталарни максимал даражада тўлдиради ва бу жараёнда идентификатордан воз кечиб, тушган даромадни олади. Нью-Жерсида жойлашган бир фирибгарлик гуруҳи 7000 та кредит профилини яратгандан сўнг 200 миллион доллардан кўпроқ пул олди.

Маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича Европа умумий регламенти (GDPR) ва Калифорния махфийлиги тўғрисидаги Қонун (CCPS) каби янги маълумотлар махфийлиги қонунлари қимматли РИИ ҳимоя қилишга ва бизнес ва истеъмолчиларни шахсий маълумотлар фирибгарлигидан ҳимоя қилишга

қаратилган. Мисол учун, GDPR маълумотларнинг бузилиши ҳақида 72 соат ичида хабар қилиниши кераклигини таъкидлайди ва CCPA истеъмолчиларга маълум шароитларда сизиб чиққан маълумотлар учун зарарни ундириш имконини беради.

Фирибгарликнинг олдини олиш технологиялари ҳам доимо такомиллашмоқда ва кенгаймоқда. Шахсни текшириш идентификация маълумотларидаги аномалияларни аниқлаш учун ишончли маълумотлар манбаларидан фойдаланади. Уяли алоқа операторларидан олинган маълумотлар ҳисоб эгаларини текширишга ва юқори хавф остида бўлганларни белгилашга ёрдам беради. Аутентификация усуллари миқознинг хатти-ҳаракати, тарихий маълумотлари, кўп факторли аутентификация, жонли селфи таҳлили билан биргаликда ID ҳужжатлари ва биометрик маълумотлардан фойдаланаётганини исботлашга ёрдам беради.

<https://www.trulioo.com>-сайтади эълон қилинган маълумотлар асосида тайёрланди